

**ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ****Зайнитдинова Масуда Абдукадировна**

Заведующая кафедрой педагогики, психологии и образовательных технологий национального центра обучения педагогов новым методикам Ташкентской области, к.п.н., доцент.

Аннотация: В статье описаны результаты исследования PIRLS и факторы развития жизненных навыков у учащихся общеобразовательных школ, а также даны практические рекомендации.

Ключевые слова: исследование PIRLS, жизненные навыки, уровни навыков чтения, углубленное понимание прочитанного, кружки юных академиков.

Мы знаем, что в Послании Президента Республики Узбекистан народу Узбекистана и Олий Мажлису 29 декабря 2020 года, исходя из лозунга «Преддверие нового Узбекистана – начинается со школы», образование является приоритет государственной политики в Узбекистане признан одним из направлений, и в этой связи принимается ряд нормативно-правовых документов, решений и постановлений. Ведь качество и эффективность школьного образования определяется непосредственно тем, насколько школьники овладевают жизненными навыками. Также уровень приобретения студентами жизненных навыков непосредственно виден по результатам международных исследований, проводимых на основе их международных оценочных программ. Узбекистан, впервые принявший участие в исследовании PIRLS, занял 49-е место среди 57 стран.

В исследовании PIRLS задания, направленные на оценку понимания прочитанного, распределены в следующих процентах.

Понимание процессов. 4

1. Найдите информацию, представленную в понятной форме. 20%
2. Выражение выводов 30%
3. Обобщение и пояснение информации 30%
4. Анализ и оценка структуры и содержания текста, уникальности языка

20%

Для текстов, использованных в исследовании PIRLS, были установлены следующие критерии.

PIRLS: До 1000 слов.

PIRLS-грамотность 400-500 слов для стран с низкой читательской грамотностью.

Характеристики, необходимые учащимся на каждом уровне понимания текста

625 очков	Высокое понимание текста
	<p>В процессе чтения художественных текстов читатель может: соединить детали текста, чтобы понять общую мысль автора; появятся навыки интерпретации событий и действий, понимания чувств, намерений, целей и особенностей характера персонажей.</p> <p>В процессе чтения информационных текстов студент: запоминание и интерпретация сложной информации в разных частях текста.</p>
550 очков	Понимание текста на высоком уровне.
	<p>В процессе чтения художественных текстов читатель: определить содержание деталей, скрытых в разных частях текста; В процессе чтения информационных текстов студент: находить и интерпретировать необходимую информацию из единого текста и сложных таблиц.</p>
475 очков	понимание текста на среднем уровне
	<p>В процессе чтения художественных текстов читатель: уметь ясно интерпретировать действия персонажей и давать простое объяснение;</p> <p>В процессе чтения информационных текстов студент: уметь отличать из текста две-три конкретные информации;</p>
400 очков	более низкий уровень понимания текста

	В процессе чтения художественных текстов читатель: нахождение в тексте четко обозначенной детали; В процессе чтения информационных текстов студент: найдите и отметьте конкретное сообщение, которое дано в начале текста.

Международная ассоциация оценки образовательных достижений опубликовала результаты исследования, оценивающего читательскую грамотность четвероклассников. Узбекистан, принявший в нем участие впервые, набрал балл ниже среднего среди 57 стран и занял 49-е место. Подробнее о результатах PIRLS. Международная ассоциация по оценке образовательных достижений (IEA — International Association for the Evaluation of

Educational Achievement) объявила результаты исследования PIRLS, оценивающего читательскую грамотность четвероклассников. Впервые Узбекистан принял участие в данной международной программе, которая проводится в пятый раз на международном уровне (балл) и занял 49 место среди 57 стран. Исследование проводилось в 2021 году, и результат значительно ниже (437 баллов), чем по среднему баллу (500) принят в программу PIRLS Узбекистана и занял 49-е место среди 57 стран.

Когда авторы исследования были разделены на 4 группы по уровню навыков чтения (низкий уровень - 400 баллов, средний - 475 баллов, высокий - 550 баллов и продвинутый - 625), 70% узбекских студентов - низкий и 34% добились средних результатов, 7% студентов достигли высоких результатов, продвинутых студентов нет. Для сравнения: в Сингапуре процент студентов, достигших «продвинутого» уровня, составляет 35%. Доля студентов из стран бывшего постсоветского пространства, достигших «высокого» уровня, в России составила 63%, в Литве – 54%, в Латвии – 40%, в Грузии – 25%, в Казахстане – 28%, в Азербайджан - 11%. На международном уровне 36% учащихся достигли высоких и 75% средних результатов. Анализ этих результатов показывает наличие необходимых знаний, подготовку учащихся общеобразовательных школ к жизни, учение их решению жизненных задач. Означает отсутствие квалификации. Это осуществляется непосредственно учащимися посредством навыков чтения и понимания текста. До тех пор, пока студент не сможет в достаточной степени прочитать и понять текст, он не сможет реализовать ни один учебный предмет, свои интересы, и само собой разумеется, что это отрицательно скажется на качестве и

эффективности образования. успешное решение вышеперечисленных проблем в факторах развития жизненных навыков у учащихся общеобразовательных школ города Куя:

1. Все учителя общеобразовательных школ должны иметь аналитическую информацию по исследованиям PIRLS;
2. Учителя начальных классов и преподаватели естественных наук должны обладать глубокими знаниями 4-х уровней чтения и понимания текста. Потому что все уроки работают с текстом. Не следует считать, что это относится только к учителю начальных классов;
3. При работе с текстом на каждом уроке учитель должен работать на 4 уровнях, приобретать навыки работы с системой вопросов и практических заданий на основе этих уровней;
4. Студент должен овладеть навыком понимания текста на высоком уровне.

Понимание высокого уровня означает:

В процессе чтения художественных текстов читатель:

Чтобы понять общую идею автора, необходимо соединить детали текста, то есть понять идею, которую автор продвигает через текст, работать с идеями.

На сегодняшний день анализ текста на основании такого требования не проводился, но анализ деталей текста проводился. Они будут владеть навыками интерпретации событий и действий, понимать чувства, намерения, цели и черты характера персонажей, в результате чего у них разовьются навыки логического, критического и творческого мышления, расширится мировоззрение и уверенность в себе, решительность. начинает развиваться.

В процессе чтения информационных текстов студент:

он должен уметь запоминать и интерпретировать сложную информацию в разных частях текста, что позволяет ученику укрепить память, повысить смелость, повысить способность проявить себя в коллективе и сотрудничестве. Достижение этих навыков студентом требует от преподавателя большой методической подготовки и профессиональных знаний.

Для этого: организация площадок для взаимного обмена опытом с новыми методами, осваиваемыми в этих направлениях преподавателями и методическими объединениями школы;

Проведение практических семинаров по исследованиям PIRLS и успешное участие в них, существующие проблемы и пути их преодоления; организация совместных

открытых занятий и проведение взаимного анализа уроков; изучение лучших практик в этом направлении;

Организация «Занятий по навыкам»;

Необходимо организовать обучающие семинары по действиям.

5. Необходимо организовывать мероприятия исходя из задач данного направления в ходе занятий, а также в мероприятиях, проводимых вне занятий. Как известно, также принята Концепция повышения эффективности духовно-просветительской и воспитательной работы в общесредних образовательных учреждениях, утвержденная Приложением 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 октября 2022 года № 558. Задача – привлечь учащихся начальных классов в кружки «Юных академиков» и приобщить их к тайнам чтения и культуры чтения.

Организация академических кружков «Юных академиков» на уровне требований обязательно приведет нас к желанной цели. Поэтому нам нужно понять необходимость организации этих кружков во всех школах;

6. На наш взгляд, целесообразно организовывать кружки «Юных академиков» не только по направлению чтения, но и по всем предметам. Это позволяет одаренным учащимся получать знания на более глубоком уровне. Короче, успешным решением вышеперечисленных проблем является организация учебного процесса, основанная на глубоких знаниях исследований PIRLS всеми учителями-предметниками, а не только на знаниях национальных учебных программ. в результате их ассимиляции они приобретут жизненные навыки, а также создадут достаточное количество студентов, добившихся высоких результатов в этом обучении и достигших продвинутого уровня.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://2ndsun.uz/index.php/yt/issue/view/5>.

2. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154>.

3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>.

4. https://cyberleninka.ru/article/n/oquvchilarning_bilim_va_ko'nikmalarini_hayotiy_vaziyatlarda_qo'llash_fikrlash_va_muloqot_qilish_qobiliyatlarini_baholash-4.

5. Эльконин Д.Б. Психология развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2001.

6. Мукушев Б.А. Проблема формирования мировоззрения личности / Б.А.

Мукушев

// Вестник высшей школы. – 2010. – № 5.